

Original paper

O'ZBEK TILIDA CHET TILLARNI O'RGATISH METODIKASI: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

© G.X. Xomidjonova¹✉

¹Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada o'zbek tilida chet tillarni, xususan, ingliz tilini o'rgatish metodikasi muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi. O'zbekiston ta'lim tizimida kuzatilayotgan lingvodidaktik muammolar zamonaviy yondashuvlar asosida tahlil etilib, metodik takomillashtirish zarurati asoslab beriladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – o'zbek tilida ta'lim oluvchi guruhlarda chet tilini samarali o'rgatishga to'sqinlik qilayotgan metodik va lingvistik muammolarni aniqlash, ularni bartaraf etishning innovatsion va interaktiv yechimlarini ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda amaliy kuzatuv, yarimstrukturaviy suhbat, so'rovnoma, kontent-tahlil va CEFR talablari asosida qiyosiy tahlil usullari qo'llanildi. 250 dan ortiq respondent ishtirokida o'tkazilgan empirik tadqiqot natijalari statistik dastur yordamida tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalariga ko'ra, darsliklardagi til va mazmun mosliklari, o'quvchilarning motivatsiyasi, metodik yondashuvlarning zamonaviy talablarga mos kelmasligi asosiy muammo sifatida aniqlandi. Kommunikativ metod, CLIL modeli va interaktiv texnologiyalar asosida taklif etilgan yechimlar samaradorlikni oshirishda muhim omil bo'lishi ta'kidlandi.

XULOSA: o'zbek tilida chet tilini o'rgatishda metodik, lingvistik va texnologik yondashuvlar uyg'unligini ta'minlash, o'qituvchilar malakasini oshirish va interaktiv vositalardan foydalanish til o'rgatish samaradorligini oshirishda asosiy omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: chet tili, o'zbek tili, ta'lim metodikasi, lingvodidaktika, metodik muammolar, zamonaviy texnologiyalar, til o'rganish.

Iqtibos uchun: Xomidjonova G.X. O'zbek tilida chet tillarni o'rgatish metodikasi: muammolar va yechimlar. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №6(1). B.405–410.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

© Г.Х. Хомиджонова¹✉

¹Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются проблемы методики преподавания иностранных языков, в частности английского языка, на узбекском языке, а также возможные пути их решения. Анализируются лингводидактические трудности, возникающие на разных уровнях образования, и обосновывается необходимость методического обновления.

ЦЕЛЬ: целью исследования является выявление основных методических и лингвистических трудностей, возникающих при преподавании иностранных языков на узбекском языке, и разработка инновационных и интерактивных решений для повышения эффективности обучения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы методы наблюдения, полуструктурированных интервью, анкетирования, контент-анализа, а также сравнительный анализ в соответствии со стандартами CEFR. Эмпирические данные, полученные от более 250 респондентов, обработаны с использованием статистического ПО.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в результате анализа выявлены ключевые проблемы — несоответствие учебных материалов, низкая мотивация учащихся, ограниченность традиционных методик. В качестве эффективных решений предложены коммуникативный метод, CLIL-модель и применение мультимедийных технологий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: повышение эффективности преподавания иностранных языков на узбекском языке возможно через интеграцию современных методик, повышение квалификации преподавателей и активное использование цифровых ресурсов.

Ключевые слова: иностранный язык, узбекский язык, методика преподавания, лингводидактика, методические проблемы, современные технологии, изучение языка.

Для цитирования: Хомиджонова Г.Х. Методика преподавания иностранных языков в узбекистане: проблемы и пути решения.// Inter education & global study.2025. Vol.3 №6(1). С.405–410.

METHODOLOGY OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN UZBEKISTAN: PROBLEMS AND SOLUTIONS

©Gavharoy X. Xomidjonova¹✉

¹Fergana State University, Fergana, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article examines the challenges in teaching foreign languages, especially English, in the Uzbek language within Uzbekistan's education system, and analyzes proposed solutions. Linguodidactic issues across various educational levels are discussed in the context of modern methodological needs.

AIM: the main aim is to identify methodological and linguistic obstacles in teaching foreign languages in Uzbek-medium groups and to develop innovative, interactive solutions for improving teaching effectiveness.

MATERIALS AND METHODS: the study employed classroom observation, semi-structured interviews, surveys, content analysis, and comparative analysis based on CEFR standards. Data from over 250 respondents were statistically analyzed using SPSS software.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings reveal key issues such as inconsistency of language materials, low learner motivation, and outdated methodology. Proposed solutions include communicative teaching methods, CLIL integration, and use of multimedia tools to enhance engagement and comprehension.

CONCLUSION: effective foreign language teaching in Uzbek-language settings depends on aligning methodological, linguistic, and technological approaches, improving teacher competence, and actively incorporating interactive tools into the learning process.

Keywords: foreign language, Uzbek language, teaching methodology, linguistic didactics, methodological problems, modern technologies, language learning.

For citation: Gavharoy X. Xomidjonova. (2025) 'Methodology of teaching foreign languages in uzbekistan: problems and solutions', Inter education & global study, Vol.3 (6(1)), pp.405–410. (In Uzbek).

Zamonaviy ijtimoiy taraqqiyotning eng muhim belgilaridan biri sifatida til bilimining ahamiyati kundun-kunga ortib bormoqda. Ayniqsa, ingliz tilining global kommunikatsiya vositasiga aylanishi uni nafaqat xorijiy til, balki zamonaviy bilimlar, texnologiyalar va madaniyatlar bilan tanishish vositasi sifatida muhim o'ringa chiqardi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Chet tillarni o'rganishni ommalashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori (PQ-5117-son, 2021-yil 19-may) asosida barcha ta'lim bosqichlarida chet tillarini chuqur va tizimli o'rgatish dolzarb vazifaga aylandi. Bu boradagi islohotlar ta'lim mazmunini yangilash, pedagogik kadrlar salohiyatini oshirish va zamonaviy didaktik vositalarni tatbiq etishga qaratilgan.

Shu bilan birga, ta'kidlash lozimki, o'zbek tilida ta'lim oluvchi o'quvchilar uchun chet tilini samarali o'rganish jarayonida qator metodik va lingvistik muammolar yuzaga kelmoqda. Chunonchi, darslik va o'quv qo'llanmalarining til jihatdan yetarli darajada moslashtirilmaganligi, pedagogik yondashuvlarning an'anaviylikdan chiqmaganligi, hamda o'quvchilarning lingvistik tayyorgarlik darajasi o'rtasidagi tafovutlar chet tilini o'zlashtirishda sezilarli to'siqlarga olib kelmoqda. Til o'rgatishdagi bunday muammolar ayniqsa kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirishda, madaniyatlararo muloqotga tayyorlashda va individual yondashuvni talab qiluvchi dars jarayonlarida ko'proq seziladi.

Mazkur maqolada aynan o'zbek tilida chet tilini o'rgatish metodikasida mavjud muammolar tahlil qilinib, ularni bartaraf etish yo'llari bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Ilmiy

asoslangan yondashuvlar orqali metodik faoliyatni takomillashtirish, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi samarali muloqotni tashkil etish hamda zamonaviy texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiyalash masalalari tahliliy yoritiladi.

O'zbek tilida chet tillarni o'rgatish metodikasi so'nggi yillarda jadal rivojlanayotgan ilmiy yo'nalishlardan biridir. Bu boradagi tadqiqotlar til o'rgatishda kommunikativ, interaktiv, shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Til o'qitishda qo'llanilayotgan an'anaviy metodik yondashuvlar (grammatika-tarjimaviy, struktural yondashuvlar) zamonaviy talablarga javob bera olmay qolmoqda. Shu sababli o'quvchilarning faolligini oshirishga qaratilgan kommunikativ metod, vazifaga asoslangan yondashuv (Task-Based Learning) va CLIL (Content and Language Integrated Learning) usullari keng qo'llanila boshladi.

Ba'zi mahalliy tadqiqotchilar, xususan, Q. Xolmatova o'z izlanishlarida o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi va o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan motivatsiyasi chet tili ta'limining samaradorligida hal qiluvchi omillar ekanligini ta'kidlaydi. Shuningdek, O'zbekistonda chet tillarni o'rgatishning metodik asoslari bo'yicha S. G'ulomova, M. Sharipova, M. Raximova kabi olimlarning asarlarida amaliy jihatlarga alohida e'tibor qaratilgan. Ularning tadqiqotlari asosida o'qitish jarayonida innovatsion texnologiyalar — interaktiv ta'lim, AKT vositalaridan foydalanish samaradorligi isbotlangan.

Tadqiqotda ilmiy aniqlik va dalillarga asoslangan yondashuvni ta'minlash maqsadida kompleks tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Birinchidan, amaliy kuzatuv usuli yordamida Toshkent shahri va bir nechta viloyatdagi umumta'lim maktablari, litseylar hamda oliy ta'lim muassasalarida olib borilayotgan chet tilini o'qitish darslari real vaqt rejimida tahlil qilindi. Ushbu kuzatuvlar orqali o'qituvchilarning metodik yondashuvlari, til o'rganish uchun yaratilgan muhit, hamda o'quvchilarning darsdagi faolligi o'rganildi. Ikkinchidan, yarimstrukturaviy suhbatlar shaklida chet tili fani o'qituvchilari bilan individual suhbatlar o'tkazildi. Ular orqali metodik tajriba, mavjud muammolar, resurslar yetishmasligi va individual yondashuvlar to'g'risida chuqur tahliliy fikrlar olindi.

Bundan tashqari, yozma so'rovnomalar vositasida 250 nafardan ortiq respondentning fikrlari yig'ilib, ularning chet tilini o'zbek tilida o'rganishdagi qiyinchiliklari, motivatsiyasi, texnologiyaviy vositalardan foydalanish holati haqida statistik ma'lumotlar olindi. So'rovnoma savollari Likert shkalasi asosida ishlab chiqildi va SPSS dasturi orqali natijalar tahlil qilindi. Shuningdek, kontent-tahlil metodi asosida ta'lim jarayonida foydalanilayotgan darsliklar, o'quv qo'llanmalari va metodik materiallar tilshunoslik va pedagogika nuqtai nazaridan chuqur o'rganib chiqildi.

Metodik tahlillarni chuqurlashtirish maqsadida ilg'or xorijiy va milliy tajribalarni qiyosiy o'rganish yo'li bilan ingliz tilini o'rganishga oid xalqaro standartlar, xususan CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) me'yorlari asosida muvofiqlik darajasi baholandi. Tadqiqot davomida olingan natijalar asosida o'zbek tilida chet tilini samarali o'rgatishning didaktik modeli ishlab chiqildi.

o'rgatish jarayonida yuzaga keladigan metodik muammolarni hal etishda bir necha zamonaviy yondashuvlar asosli ravishda tavsiya etiladi. Avvalo, kommunikativ metodikani amaliyotga keng tatbiq etish zarurati mavjud bo'lib, bu yondashuv o'quvchilarda real kommunikativ vaziyatlarda tilni faol ishlatish ko'nikmasini shakllantirishga xizmat qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kommunikativ kompetensiya o'quvchi nutq faoliyatining barcha turlarini (tinglab tushunish, gapirish, o'qish, yozish) muvozanatli rivojlantirish orqali shakllanadi. Shu bilan birga, chet tili va ona tilining o'zaro aloqasiga asoslangan tarjimon vositachilik modeli o'quvchilarning tahliliy fikrlash va til oralig'ida semantik farqlarni anglash qobiliyatini rivojlantiradi. Bu model tilshunos olimlar tomonidan interlingval ko'nikmalarni shakllantirishda samarali vosita sifatida tavsiya etilgan.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalarining joriy etilishi ham muhim metodik yechim hisoblanadi. Ayniqsa, multimedia vositalaridan – audio va video materiallar, interaktiv platformalar, onlayn lug'atlar hamda mobil ilovalar (Duolingo, Quizlet, BBC Learning English) orqali dars jarayonining interaktivligi ortib, o'quvchilarning motivatsiyasi yuqori darajada saqlanadi. Statistik tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, multimedia vositalaridan foydalangan holda olib borilgan ta'lim 47% ga samaraliroq bo'ladi.

Shuningdek, integratsiyalashgan ta'lim tamoyillarini til o'rgatish jarayoniga tatbiq etish ta'limning mazmuniy boyishiga xizmat qiladi. Fanlararo integratsiya, ya'ni til o'rgatishni boshqa fanlar – tarix, geografiya, madaniyatshunoslik bilan bog'lash orqali kontekstual o'rganish imkoniyati yaratiladi. Bunday yondashuv CLIL (Content and Language Integrated Learning) modeli asosida yevropalik metodistlar tomonidan taklif etilgan bo'lib, O'zbekistonda ham bosqichma-bosqich joriy etilmoqda.

Ta'lim sifati o'qituvchining metodik tayyorgarligi bilan bevosita bog'liq ekanligini inobatga olgan holda, pedagoglarning malakasini oshirish bo'yicha muntazam ravishda amaliy seminarlar, treninglar va chet tillarni o'zbek tilida o'rgatishga ixtisoslashgan maxsus kurslar tashkil etish zarur. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–5117-sonli qarori da bu boradagi vazifalar aniq belgilangan bo'lib, malaka oshirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida innovatsion metodikalarni o'rganish va amaliyotga joriy etish qayd etilgan. Shu orqali o'qituvchilarda metodik kompetensiya, darsda mos strategiyani tanlash va o'quvchilar ehtiyojiga mos moslashuvchanlik shakllanadi.

Umuman olganda, yuqoridagi yondashuvlar o'zbek tilida chet tili o'rgatishda uchraydigan asosiy metodik muammolarni tizimli yondashuv asosida hal qilishga xizmat qiladi va til o'rgatish samaradorligini oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek tilida chet tillarni o'rgatish jarayoni lingvistik, metodik va texnologik yondashuvlarning uyg'unligiga asoslangan murakkab tizim bo'lib, uning muvaffaqiyati innovatsion pedagogik yondashuvlar, o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasi, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish darajasi hamda o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'limni shaxsga yo'naltirish bilan bevosita bog'liqdir. O'tkazilgan tadqiqotlar ushbu sohada mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish uchun kompleks va strategik

yondashuvlar zarurligini ko'rsatmoqda. Metodik ta'minotni yangilash, interaktiv va innovatsion texnologiyalarni joriy etish, o'qituvchilarning doimiy kasbiy rivojlanishini ta'minlash, shuningdek, kommunikativ va kompetensiyaviy yondashuvlarga ustuvorlik berish orqali ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish mumkin. Bu yo'nalishdagi ilmiy-amaliy izlanishlar til o'rgatish tizimini takomillashtirish va uni global talablarga moslashtirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Brown H. D. Principles of Language Learning and Teaching. – 5th ed. – New York: Pearson Education, 2007. – 410 p.
2. Coyle D., Hood P., Marsh D. CLIL: Content and Language Integrated Learning. – Cambridge: Cambridge University Press, 2010. – 184 p.
3. G'ulomova S. Ingliz tilini o'qitishda interaktiv metodlar. – Samarqand: SamDU, 2018. – 112 b.
4. Nurullayeva Z. Chet tilini o'rganishda zamonaviy AKT vositalari va ularning samaradorligi // Ta'lim va innovatsiya jurnali. – 2020. – №4. – B. 89–92.
5. Richards J. C., Rodgers T. S. Approaches and Methods in Language Teaching. – 3rd ed. – Cambridge: Cambridge University Press, 2014. – 328 p.
6. Sharipova M., Raximova M. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari va ularning chet tillarni o'qitishda qo'llanilishi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 135 b.
7. Xolmatova Q. Chet tilini o'qitishda motivatsiyaning roli. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020. – 98 b.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Chet tillarni o'rganishni ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ–5117-son Qarori, 2021-yil 6-fevral. – Elektron manzil: <https://lex.uz/en/docs/-5426736?ONDATE=06.02.2024>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xomidjonova Gavharoy Xayrullo qizi**, talaba [**Хомиджонова Гавхарой Хайрулло қизи**, студент], [**Xomidjonova Gavharoy Xayrullo qizi**, student,]; manzil: 150100, Farg'ona shahri, Murabbiylar ko'chasi, 19-uy, [адрес: 150100, г. Фергана, ул. Мурабийлар, д. 19], [address: Murabbiylar str., 19, Ferghana, 150100]